

Лопухіна О. В.

Старший науковий співробітник
Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

МЕМУАРНІ ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ ІКОНОПИСНОЇ ШКОЛИ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ ПОЧАТКУ ХХ ст.

Джерельною базою дослідження історії лаврської іконописної школи кінця ХІХ – початку ХХ ст. є різноманітні види джерел, насамперед архівні матеріали. Поряд з офіційною документацією вона включає мемуарні матеріали, до яких належать спогади, автобіографічні описи, щоденникові записи. Залучення мемуарів до джерельної бази відповідає антропологічному напрямку сучасної історичної науки – персоналізації історії. Історико-антропологічний підхід ставить у центр дослідження людину, її внутрішній світ і повсякденне життя, нарівні з окремими історичними подіями та явищами. Саме у мемуарних матеріалах зафіксовано те, що звичайно втрачається з відходом людей з життя. Антропологічний аспект у дослідженні іконописної школи Києво-Печерської лаври допомагає зробити її історію “олюдненою”, збагатити уяву про ментальне, матеріальне і повсякденне життя вихованців лаврської школи.

В ІР НБУВ в особистому фонді І. С. Їжакевича, ім'я якого нерозривно пов'язане з лаврською іконописною школою, зберігаються власноручні спогади художника¹. Два варіанти недатованих мемуарів під назвою “Спогади” і “Мое воспоминание” (російською мовою) були написані приблизно наприкінці 1940–1950-х рр. Незначні за обсягом, вони являють собою лише початок мемуарів, які не мають продовження. Автобіографічні недатовані записи Ф. З. Коновалюка, лаврського учня Їжакевича, під назвою “Спогади про дитинство”, теж залишилися незавершеними². Спогади обох митців стосуються тільки років дитинства – важливого періоду становлення особистості, але перериваються на моменті зачислення їх до іконописної школи Києво-Печерської лаври. Характер незавершених мемуарів Їжакевича і Коновалюка був визначений ідеологічними установками доби. Тема важкого дореволюційного дитинства з матеріальними нестатками, про що йдеться в спогадах обох митців, стала певним канонем у радянській мемуарній літературі. Натомість правдива розповідь про навчання в монастирській іконописній школі не відповідала б моделі атеїстичного наративу. Ідеологічна заданість вибору тем і сюжетів, наявність фігур умовчання і недомовленість є характерними рисами радянських мемуарів. Продовження спогадів вимагало від авторів самоцензури, переоцінки років свого юнацтва у Києво-Печерській лаврі. Небажання Їжакевича і Коновалюка кривити душею і підганяти свій життєвий досвід під певний ідеологічний канон пояснює, на нашу думку, відсутність їхніх спогадів про лаврську іконописну школу.

Більш відвертими мемуаристи могли бути в неформальному приватному спілкуванні – усному або письмовому. В. А. Шиденко, науковець Заповідника, у 1970-х рр. листувався з Іваном Івановичем Озерянським. Він із захопленням згадував своє недовге перебування у лаврській іконописній школі в 1905–1906 рр., яке прийшлося на період підготовки до розписів Всіхсвятської церкви. У роботі з історії художньої школи Києво-Печерської лаври В. А. Шиденко наводить окремі спогади Озерянського про внутрішнє життя школи та про педагогічну діяльність І. С. Їжакевича³. За його проханням хлопець робив фотографії колоритних паломників, що потім ставали типажми для ескізів святих. Озерянський згадував візит до лаврської школи і спілкування з її учнями В. В. Стасова, видатного художнього критика, просвітника й історика мистецтв.

Особливий інтерес становлять різноманітні за складом і значні за обсягом мемуарні матеріали з особистого фонду художника К. М. Редька⁴. Климент Миколайович Редько (1897–1956), представник живописного авангарду 1920-х рр., початкову художню освіту отримав у іконописній школі Києво-Печерської лаври. Навчання в лаврській школі протягом

¹ ІР НБУВ, ф. 17, спр. 3, 4.

² Там само, ф. 269, спр. 402.

³ Шиденко В. А. Вибрані праці з історії Києво-Печерської лаври. Київ: НКПІКЗ, 2008. С. 93-94.

⁴ ЦДАМЛМ України, ф. 333.

1910–1914 рр. визначило його становлення як художника. З 1927 р. протягом восьми років митець жив і працював у Франції, де і написав свої спогади (іл. 1). Повість “Зрачки сонця”, перші глави якої присвячені рокам навчання у Києво-Печерській лаврі, має форму белетризованої автобіографії. У центрі автобіографічного твору, що став результатом саморефлексії автора, – творче становлення художника і його внутрішнє життя. На рукописі стоїть дата 14 червня 1935 р., наприкінці означеного року Климент Редько повернувся до Радянського Союзу і оселився в Москві. Створюючи свої мемуари у Парижі, художник мав можливість згадувати і писати вільно, без самоцензури та ідеологічного примусу. Скорочений варіант автобіографічного твору “Зрачки сонця” був опублікований у 1974 р.¹

Притаманна художнику образність сприйняття часто наближає “Зрачки сонця” до художньої літератури. В автобіографічній повісті чимало епізодів, яким автор надає емоційність і сценічність. Одним з них є оповідь Климента Редька про те, як провидіння привело його до іконописної школи Києво-Печерської лаври. Сирота з селянської родини на Холмщині (нині у складі Республіки Польща), 12-річним хлопчиком Климент Редько опинився у Києві на заробітках. Покинувши незабаром хазяїна, у якого розмальовував фарфорові чашки, став жити на вулиці у компанії безпритульних хлопчаків. Вони промишляли кишеньковими крадіжками, жебрацтвом, дрібним злодійством. Задумавши обікрасти “багатих лаврських монахів”, відправили маленького непримітного Климента на розвідку до Києво-Печерської лаври. Наблизившись до Святих воріт, хлопчик був вражений одним із зображень на гранітному цоколі – прп. Аліпій іконописець з ангелом поруч нього. Як зачарований йшов він далі лаврським подвір’ям і, побачивши напис на будинку “Іконописна майстерня”, зайшов всередину. Назустріч вийшов високий худорлявий монах аскетичної зовнішності, віком близько п’ятдесяти років. “Крайне взволнованный, захваченный настойчивым желанием, мальчик дрожал всем телом. Язык его не мог выразить просьбу о позволении приходит в эту мастерскую дышать воздухом красок и живописи... По лицу обильно катились горячие слезы, в них был ответ и горячая просьба”². Так відбулася зустріч Климента Редька з о. Володимиром (Соколовим), начальником іконописної майстерні, який прийняв його до іконописної школи і став у подальшому його наставником і другом. У сцені першої зустрічі автор одразу ж надає його портретну замальовку: “Козлиная седеющая длинная борода, впалые щеки обнаруживали благородно выступающие скулы. Из-под слегка завивающихся торчащих бровей смотрели карие, круглые глаза, от которых исходил словно магнит, которые еще не потеряли чистого блеска. Свежий взор и отвлеченный ум отражали блеск страстной, нервной природы”.

Літературний портрет посідає важливе місце в автобіографічній повісті “Зрачки сонця”. Автор майстерно створює портретні характеристики, надаючи цілісне уявлення про зовнішність і внутрішній світ персонажів. “Он благословил меня своей тонкой изящной рукой”, – відмічена зовнішня деталь відповідає духовному світу о. Володимира, образ якого неодноразово з’являється на сторінках автобіографічної повісті. Завдяки мемуарам художника ім’я ієромонаха Володимира (Соколова) зайняло належне місце в історії іконописної школи і майстерні Києво-Печерської лаври. Спогади Климента Редька свідчать про непересічну особистість о. Володимира і його вплив на духовне становлення його вихованців. “Этот человек был одним из самых выдающихся по культуре и интересных по индивидуальности из встреченных мною в тот период моей жизни”. “Идеализм жившего в нем артиста уживался с суровым аскетизмом”³. Естетичний і релігійний пантеїзм вчителя, за словами Климента Миколайовича, поділяли його вірні учні. Піднесене сприйняття мистецтва, яке ієромонах Володимир зумів передати своїм вихованцям, надихало усіх лаврських іконописців. З мемуарів К. М. Редька стає зрозумілим, що крім І. С. Їжакевича, який з часом став “лаврською легендою”, в іконописній школі були інші талановиті вчителі. Із вдячністю художник називає ім’я викладача рисування в 1910–1912 рр. Олександра Єфремовича Чижського.

¹ Редько К. Н. Дневники. Воспоминания. Статьи / Сост. и автор вступ. статьи В. И. Костин. Москва : Советский художник, 1974.

² ЦДАМЛМ України, ф. 333, спр. 8, арк. 83-84.

³ Там само, ф. 333, спр. 8, арк. 209.

Іл. 1. К. М. Редько.

Фотографія початку 1930-х рр.

Іл. 2. К. М. Редько.

Фотографія 1914 р. ЦДАМЛМ України

Мемуарні матеріали з архівного фонду К. М. Редька відтворюють картину лаврської іконописної школи початку ХХ ст. з подробицями навчання і повсякденного життя учнів. Частина навчального часу займало написання ікон, яке Редько вважав рутинним і ремісничим процесом. Нові ікони писали зазвичай за зразками, улюбленими репродукціями ікон або картин на релігійну тематику. Відмінною рисою педагогічного процесу в лаврській школі була творча свобода, яку надавали обдарованим учням. У свій вільний час вони могли виконувати живописні роботи, далекі за тематикою і стилістикою від традиційного церковного мистецтва. Під час літніх канікул на дачі у Китаївській пустині працювали над пейзажними етюдами. Редько у своїх невеликих пейзажах застосовував живописні прийоми імпресіонізму, дух якого проник, за його словами, і за стіни лаврської школи. На учнівських виставках, що постійно проходили у лаврській школі, автори найкращих творів отримували грошові премії.

У повісті “Зрачки сонця” відображено процес формування самосвідомості юнака іконописця, який належить до замкнутого лаврського соціуму і одночасно протиставляє себе йому (іл. 2). “Мир искусства, находящийся за монастырскими стенами, – Эрмитаж в Петербурге и Третьяковская галерея в Москве влекли к себе неудержимо, освобождая от влияния молитвы, церковной философии и литературы”. Стану душі юного художника відповідає такий пейзажний етюд: “За стенами монастыря видны большие дороги, уходящие вдаль. Широкий Днепр тронулся, взрываясь и кроша льдины, он несся вперед, полноводно разливаясь по полям, заливая ближние левобережные деревни... И мне хотелось нестись вперед, как это могучее течение... Порвать с искусственным миром монастырского уклада и выйти навстречу бурлакам, плывущим на плотам, людям, одевавшимся и живущим не так, как все мы, под золочеными, сверкающими днем и ночью куполами”¹.

До мемуарних матеріалів К. М. Редька належить також щоденник, який він започаткував у роки навчання в Києво-Печерській лаврі². Систематичні розгорнуті датовані записи акцентовані насамперед на внутрішньому житті автора. Серед конкретних фактів, записаних свіжими слідами подій, трапляються відомості з хроніки життя іконописної школи. У запи-

¹ Редько К. Н. Дневники. Воспоминания. Статьи. С. 24.

² ЦДАМЛМ України, ф. 333, спр. 21. Щоденники. 1912–1928 рр.

сах 1912–1913 рр. він згадує учнівські виставки в іконописній майстерні: презентація літніх етюдів на початку навчального року, велика річна виставка до Різдва та ін. Кращі роботи відзначались грошовими винагородами. Зафіксовані візити художників І. С. Іжакевича і М. В. Нестерова, тодішніх метрів церковного розпису, до лаврської школи і обговорення з учнями етюдів та ескізів. Ім'я ієромонаха Володимира (Соколова), зустрічі та листування з ним, згадуються на сторінках щоденника 1914–1915 рр., вже після від'їзду з Києва. Остання зустріч з отцем Варлаамом (його нове ім'я після прийняття схими) відбулася у вересні 1919 р., напередодні його кончини у лаврській братській лікарні.

Цікавим є запис про вплив італійського живопису на стиль попереднього покоління лаврських іконописців. Климент Редько записав у щоденнику про бачених ним стариків живописців, які визнавали тільки Італію, захоплено схилялися перед італійським мистецтвом. Вони “собирая последние силы, дрожащей рукой пописывали иконы, поглядывая на копии и репродукции итальянских мастеров”, не визнаючи візантійське мистецтво. Згадані ним старі лаврські іконописці, мабуть, починали ще у середині XIX ст. під началом ієромонаха Пафнутія (Львова).

Серед товаришів Климента Редька у лаврській іконописній школі вирізняється харизматична особистість Василя Чекригіна, який також був учнем о. Володимира (Соколова). Василь Миколайович Чекригін (1897–1922) – талановитий живописець і графік, представник альтернативної гілки авангарду. У 1906–1910 рр. він навчався в іконописній школі Києво-Печерської лаври, зв'язок з нею підтримував і пізніше. Спогади про спілкування з Чекригіним у лаврській школі під час літніх канікул 1911–1912 рр. увійшли до повісті Редька “Зрачки солнца”. “Я всегда буду помнить и хранить в своей памяти светлый образ Васи Чекрыгина. Эта встреча, как и большинство других, была не пустая. Вася беден, как и я, в его натуре особая острота ума, мечты направлены к творчеству. Сознывая свое превосходство, Чекрыгин держался задиристо, упражнясь в красноречии. Рискуя судьбой, Чекрыгин бросил свои занятия в Иконописной мастерской, уехал в Москву и выдержал экзамен в Высшую художественную школу. Его поступок был для всех нас примером. Мы все не сомневались, что Вася станет знаменитым художником”¹.

В окремих спогадах про Чекригіна Редько надає портретну замальовку худенького живого хлопчика з недбало постриженим “у дужку” волоссям над високим, чистим чолом. У Чекригіні, який вражав усіх своєю ранньою зрілістю, жила, за виразом Редька, “душа сверхребенка”. Лаврським учням він розповідав про мистецтво Парижу – Пікассо, Брака, Матісса, відкриваючи перед ними нові шляхи мистецтва². Попри захоплення новими мистецькими течіями у тогочасній творчості Чекригіна, як згадував Редько, були наявні іконні мотиви і теми.

Цінність спогадів про навчання Чекригіна в іконописній школі Києво-Печерської лаври обумовлена і тим, що його прізвище досі не виявлено в офіційній документації іконописної майстерні. Поясненням може бути той факт, що на відміну від інших учнів Василь Чекригін не був пансіонером Лаври, а жив вдома з родиною. Заняття в лаврській школі він відвідував вільно. Про навчання в Києво-Печерської лаврі сам художник згадував у коротких автобіографічних записах за 1897–1920-ті рр.³

Отже, огляд спогадів художників – вихованців лаврської іконописної школи, показує пізнавальну культурологічну цінність насамперед мемуарних матеріалів К. М. Редька. Вони містять факти та відомості, що не знайшли відображення в інших історичних джерелах. Створені на підставі власних вражень і почуттів мемуари К. М. Редька, містять своєрідну інформацію соціально-психологічного рівня, відтворюють атмосферу життя лаврської іконописної школи і надають уяву про духовний світ людей, які належали до лаврського соціуму. Залучення спогадів К. М. Редька до джерельної бази дослідження надає можливість розставити нові акценти у вивченні історії лаврської іконописної школи початку XX ст.

¹ Редько К. Н. Дневники. Воспоминания. Статьи. С. 23.

² Редько К. Н. Воспоминания о Чекрыгине // Искусство. 1971. № 10. С. 39-40.

³ РГАЛИ, ф. 3145, оп. 2., д. 1226. Чекрыгин. Заметки по годам. 1897–1920 гг. 17 арк.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ААЕ	– Архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України
АО	– Археологические открытия
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВУАН	– Всеукраїнська академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗНТШ	– Записки Наукового товариства імені Шевченка
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ЖМП	– Журнал Московской патриархии
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Живопис”
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негатив”
КПЛ-ПА	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Пам’ятки архітектури”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологии
КСИИМК	– Краткие сообщения института истории материальной культуры
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗ “КПЛ”	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НМІУ	– Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПЕВ	– Полтавские епархиальные ведомости
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов, г. Москва
РГАЛИ	– Российский государственный архив литературы и искусства, г. Москва
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧИОНЛ	– Чтения в историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Олександр Рудник, в.о. генерального директора Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *голова*

Сергій Пивоваров, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *співголова*

Олександр Коваленко, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *співголова*

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *відповідальний секретар*

Олена Черненко, кандидат історичних наук, доцент, Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *відповідальний секретар чернігівської секції*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, КНУКіМ

Рафал Димчик, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Наталія Сенченко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Кароліна Студницька-Мар’янич, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного сектора археології НЗ “КПЛ”

Ганна Філіпова, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Анна Яненко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”
Протокол № 2 від 19.05.2021 р.

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Дев’ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (26-28 травня 2021 р.) / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2021. 326 с.

ISBN 978-966-1557-60-3

У збірнику вміщено статті українських та іноземних дослідників, присвячені актуальним історіографічним, джерелознавчим та археографічним питанням дослідження історії Церкви; проблемам реставрації та збереження християнських пам’яток, а також археологічним питанням їх вивчення. Статті традиційно розподілено за рубриками, що відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Безпалько В. В., Кузьмінський І. Ю.</i>	Півчі єпископа Переяславського і Бориспільського Іларіона Кондратковського: особовий склад та особливості утримання	7
<i>Жиленко І. В.</i>	Преподобний Никола Святоша: біографія і легендарна традиція	12
<i>Козюба В. К.</i>	Про маловідому Покровську церкву у Верхньому Києві	18
<i>Ластовський В. В.</i>	Трахтемирівський шпиталь і його місце в українській історії	23
<i>Литвин Н. М.</i>	Лаврський печерний сад на Звіринці	26
<i>Литвин Н. М.</i>	Винна карта лаврських погребів другої половини XVIII – першої третини XIX ст.	34
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Нові графіті Спаса на Берестові	44
<i>Нікітенко М. М.</i>	Числова символіка та сакральні змісти образу Богоматері Оранти у вівтарній апсиді Софії Київської та Великої Печерської церкви	52
<i>Петрушко Л. А.</i>	Сльози і печаль у пророчих книгах Старого Завіту	59
<i>Онопрієнко Н. О., Прокоп'юк О. Б., Варивода А. Г.</i>	Коштом, “тщаниєм” та за благословенням отця архімандрита Зосими (Валкевича): збережені/втрачені вклади	63
<i>Філіпова Г. В.</i>	Бастіонна Печерська фортеця: нові та добре забуті старі джерела	80
<i>Bartłomiej Frukacz, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	Prior Augustyn Kordecki (1603–1673) – defender of the Jasna Góra Monastery in 1655	87
<i>Чирка Л. Г.</i>	“...Не шукай свого щастя за морями” (Евдемонічні настрої філософії Г. Сковороди)	92

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Абашина Н. С., Михайлина Л. П.</i>	Проблеми збереження надгробка князя К. І. Острозького в Успенському соборі (XIX – поч. XX ст.)	96
<i>Бондарчук П. М.</i>	Становище Руської Православної Церкви: загальносоюзні та українські виміри (середина 1960-х – середина 1980-х рр.)	102
<i>Борисов Д. В.</i>	Працівники Софійського архієрейського дому першої чверті XIX ст.	107
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Агентурно-оперативний механізм діяльності радянських органів держбезпеки з підготовки Львівського церковного собору 1946 р.	110
<i>Кізлова А. А.</i>	Прилуцькі Йоасафівські урочистості 1911 р. на сторінках “Полтавских епархиальных ведомостей”	115
<i>Ластовська О. Л.</i>	Велика пожежа у Києві і Велика комета 1811 року у щоденниках митрополита Серапіона	118
<i>Львова О. Л.</i>	Християнська мораль як критерій обмеження прав людини	120
<i>Оліцький В. О.</i>	Офіційна реакція РПЦ на смерть Й. Сталіна	124
<i>Ревага Н. М.</i>	Священик Захарій Федорович Тарасюк: його родина та життєвий шлях	126
<i>Сенченко Н. М.</i>	Проблеми охорони церковної спадщини в контексті атеїстичної парадигми (1917–1920-х рр.)	130
<i>Стародуб А. В.</i>	Православна громада Галичини у 1919–1937 рр. “очима” чиновників львівського воєводства	135
<i>Хармак М. М.</i>	Настоятель Покровського храму у Батурині П. Й. Боровський	140
<i>Чередниченко А. М.</i>	Церква та таємна політика радянської держави 1918–1930-х рр.	143
<i>Яненко А. С., Батенко Н. М., Олексюк І. М.</i>	Монументальний живопис Великої Печерської церкви напередодні знищення 1941 р.: огляд візуальних джерел з колекції Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	148

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Спадкоємність у монументальному живописі Великої Печерської церкви	157
<i>Бахтіна С. А.</i>	Храм Преображення Господнього (1839) (вул. Сільгосптехніки, 4, с. Великий Бурлук Великобурлуцької селищної територіальної громади Харківської обл.)	162
<i>Варивода А. Г.</i>	Формування збірки палиць у складі ризниці Успенського собору Києво-Печерської лаври XVIII ст.	166
<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки сакральної архітектури смт. Короп Чернігівської області	174
<i>Дідора Л. К.</i>	Медальйони із зображенням Діви Марії Гваделупської у колекції Національного музею історії України	180
<i>Качан Р. І., Івакіна І. Ю.</i>	Доля ікон з Покровської церкви с. Шпитьки на Київщині (за матеріалами колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра")	184
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	До питання європейських зразків барокових розписів Лаврської школи (за матеріалами колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра")	191
<i>Крайня О. О.</i>	Формування колекції вотивів Всеукраїнського музейного городка у 1920-х рр.	206
<i>Лопухіна О. В.</i>	Мемуарні джерела з історії іконописної школи Києво-Печерської лаври початку ХХ ст.	221
<i>Лушпієнко І. Г.</i>	Оптимізація освітленості музейних експозицій	225
<i>Пітателева О. В.</i>	Лаврський художник І. С. Їжакевич і архіерейські покої Іоасафа Білгородського	226
<i>Рижова О. О., Івакіна І. Ю., Распопіна В. О.</i>	Особливості техніки, технології та іконографії ікон "Христос Вседержитель" та "Богоматір з Немовлям" з колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра"	233
<i>Сергій О. С.</i>	Обрядові предмети з колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра"	236
<i>Ugrekheldze Irina, Kartsidze Nona, Chubinidze Eliso</i>	Gold embroidered liturgical Vestment From Kutaisi Historical Museum	239
<i>Черевко І. А., Літвінчук Д. В., Короченко Ю. І.</i>	Дослідження вологості будівельних матеріалів пам'яток Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" з метою визначення чинників їх перезволоження	243
<i>Шевчук В. Р.</i>	Результати зондажних досліджень скульптурної групи "Голгофа" іконостаса Андріївської церкви м. Києва	256
<i>Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини</i>		
<i>Бібіков Д. В.</i>	Страх перед неспаленими небіжчиками в народних віруваннях давньоруського населення: міждисциплінарні студії	260
<i>Готун І. А., Сухонос А. М.</i>	Нові знахідки християнських старожитностей на середньовічному поселенні Ходосівка-Рославське	267
<i>Зоценко І. В., Івакін В. Г.</i>	Звенигород Київський: до питання про локалізацію літописного міста	277
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Дяченко Д. Г., Гнера В. А.</i>	Археологічні дослідження західнобалтського могильника у с. Острів у 2020 р.	280
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Оленич А. М., Зоценко І. В.</i>	Науково-рятивні археологічні дослідження ААЕ ІА НАН України на території Києва у 2020 р.	283
<i>Махота О. О.</i>	Плінфа мурованої Трапезної XII ст. Печерського монастиря	285
<i>Мисько Ю. В., Тараненко С. П., Івакін В. Г.</i>	Індивідуальні металеві знахідки з території церкви Спаса на Берестові сезону досліджень 2018–2019 рр.	288
<i>Оленич А. М.</i>	Керамічні люльки "західного" типу, знайдені на території Печерського містечка в Києві	294

<i>Пефтіць Д. М.</i>	До питання інтерпретації поховання скіфського часу в Митрополичому саду	296
<i>Пивоваров С. В.</i>	Металеві пластинки-чільця із літописного Василева	299
<i>Сергєєва М. С.</i>	Рельєф і формоутворення як види декорування давньоруських виробів з кістки та рогу (за матеріалами Середнього Подніпров'я)	304

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Дядечко О. О.</i>	Керамічні ікони Чернігівщини XVII–XVIII ст.	307
<i>Ситий Ю. М.</i>	Давньоруські дитячі християнські поховання Чернігова	311
<i>Травкіна О. І.</i>	Освітня діяльність чернігівського архієпископа Лазаря Барановича та заснування Чернігівського колегіуму	317
<i>Черненко О. Є.</i>	Предмети особового благочестя з розкопок на Окольному граді Чернігова у 2018 р.	323

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ КМДА
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Дев'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції
(26-28 травня 2021 р.)

КИЇВ – 2021

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Дев'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції

(26–28 травня 2021 р.)

Відповідальні за випуск

Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура

Крайнього К. К., Свєшнікової Н. Т., Черняхівської О. М., Сушка В. Ю.

Дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

тел. 044-406-63-43

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8

Ум.-друк. арк. 38,13. Набір комп'ютерний

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”

03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ КМДА
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
“ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ДЕВ'ЯТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(26–28 травня 2021 р.)

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2021

КИЇВ – 2021